

Para Romper com a Misoginia numa Sociedade Patriarcal: A Contribuição de Grupos Reflexivos

DOI: 10.5281/zenodo.19868718

Luzia Becker

ORCID: 0000-0002-3501-2197

14 April 2026

PT

Abstract

As desigualdades, baseadas em noções de divisão e de hierarquia entre os sexos – o que, no campo das lutas das mulheres, convencionou-se chamar de gênero – fundamentam a sociedade patriarcal notadamente marcada por violências, sexismo, racismo e desigualdade de renda. A violência de gênero desvela a dificuldade dos homens em romper com as estruturas de poder que mantêm a hegemonia da masculinidade tendo o machismo como reforço dos comportamentos que diminuem o feminino e valorizam características associadas ao homem, como agressividade e controle. No contexto da Agenda 2030, o ODS 5 (Igualdade de Gênero) busca eliminar todas as formas de violência contra mulheres e meninas. Atingir tal objetivo passa, dentre outras frentes, por mudanças estruturais e culturais através do fortalecimento de políticas públicas que promovam a equidade de gênero e desconstruam as normas violentas que perpetuam a masculinidade dominante. Nesse sentido, o objetivo aqui é apresentar dados, analisar a legislação criada para proteger as mulheres, punir os homens diante da escalada da violência, e principalmente, considerar os Grupos Reflexivos de Gênero como uma medida interventiva dentro da rede de combate à violência contra a mulher na qual o homem é o foco da mudança cultural no processo de superação da masculinidade tóxica.

Background

A política de gênero refere-se ao conjunto de ações e estratégias que visam promover a igualdade entre homens e mulheres abordando as desigualdades e violências baseadas em gênero. Essa política se manifesta em diferentes níveis desde acordos internacionais e legislações nacionais até políticas públicas locais e ações afirmativas em diversos setores.

Do ponto de vista global, o ODS 5 da Agenda 2030 (ONU: 2015) busca eliminar todas as formas de violência contra mulheres e meninas, em específico, através da Meta 5.2 que propõe erradicar todas as violências nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual. A nível nacional, leis e políticas públicas como a criminalização da violência política de gênero bem como os programas de combate à violência

doméstica e de promoção da autonomia econômica, são criadas para garantir os direitos das mulheres e promover a igualdade. Localmente, as políticas de gênero se manifestam em ações como a criação de centros de referência para mulheres em situação de violência, a promoção de projetos de empoderamento feminino, a garantia de acesso a serviços de saúde e educação, e a inserção de mulheres em espaços de decisão política e econômica.

No entanto, há poucas ações focadas no homem cuja identidade, construída sob a masculinidade tóxica[1], revela-se amplamente nociva a ele mesmo e à mulher. Daí a importância de considerar os grupos reflexivos de gênero que começam a ganhar visibilidade numa sociedade na qual a mulher vem ocupando, cada vez mais, espaços sociais, culturais, profissionais e políticos que tradicionalmente eram reservados aos homens (Palma; Santos Sá: 2011).

Grupos reflexivos são espaços educativos e de diálogo, voltados principalmente para homens autores de violência doméstica, visando a responsabilização e a prevenção de novos casos. Funcionam como medida socioeducativa para desconstruir o machismo, abordar masculinidades e promover relações saudáveis debatendo temas como construção social do gênero, relações entre homens e mulheres, manejo das emoções, álcool/drogas e a legislação de proteção à mulher.

Esse letramento de gênero nos remete às provocações do movimento feminista que nas décadas de 80 e 90, deram início aos trabalhos e estudos com homens e masculinidades tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Integrados a estudos de gênero e feminismos, os homens são construídos e marcados por um gênero, que molda corpos a partir de uma norma social estabelecida, e na o como sujeitos universais e representantes da humanidade. Homens também contemplados pelas demandas dos movimentos feministas, mediante tensionamentos teóricos diversos, partícipes de uma estrutura social repleta de relações de poder, privilégios e opressões (Beiras et. al, 2021).

Nesse contexto, surgem grupos reacionários de masculinidades com o objetivo de manter o estado de poder masculino e questionar os progressos relacionados à equidade de gênero. Assim, nos anos 1980 e 90, cria-se uma rede de comunidades de ideologia masculinista e frequentemente misógina denominada machosfera que promove a retomada de papéis tradicionais de gênero, reagindo contra o feminismo e a igualdade de direitos. O termo machosfera popularizou-se no final da década de 2000, com ponto de inflexão em 2010 ao mover-se da periferia para o *mainstream* da internet (engrenagem virtual, abrangendo fóruns, YouTube e Telegram, onde influenciadores promovem a masculinidade “alfa”, focada em força, dinheiro e subjugação feminina)[2]. Esses grupos, que incluem movimentos como Red Pill[3], defendem a superioridade masculina, a dominação e disseminam misoginia e ódio, atraindo jovens através de fóruns e redes sociais.

Analysis / Findings

A escalada da violência contra mulheres no mundo, em 2025, revela um cenário de brutalidade crescente que se manifesta não apenas na frequência dos crimes, mas também em sua natureza íntima, simbólica e cruel. Segundo o Relatório sobre a violência de gênero na União Europeia (FRA, EIGE, Eurostat: 2024)[1], cerca de 17% das mulheres experienciou violência por parte de um parceiro íntimo. Cerca de 30% das mulheres na UE

experienciaram violência física ou ameaças e/ou violência sexual ao longo de toda a sua vida. Quase 13% das mulheres foram vítimas de violência física ou ameaças sem violência sexual e, 17% experienciaram violência sexual.

Segundo dados do Parlamento Europeu (2025; FRA, EIGE, Eurostat: 2024), os países da UE onde se registram as maiores taxas de violência de gênero são: a Finlândia (57% das inquiridas disseram que experienciaram situações de violência de gênero e 37% sofreram violência sexual), a Suécia (52% das inquiridas experienciaram violência de gênero e 41% foram vítimas de violência sexual) e a Hungria (49% das mulheres inquiridas experienciaram violência de gênero, 17% referiram ter sido alvo de violência sexual e 31% foram vítimas de violência física).

No que concerne ao feminicídio^[2], na UE, as mulheres são mortas quase duas vezes mais do que os homens quando o agressor é um parceiro ou um membro da família. Os dados do Eurostat, mostram uma taxa de 4,1 mulheres mortas por milhão de pessoas, em comparação com 2,2 homens. A Letônia registrou consistentemente a taxa de feminicídio mais elevada em todo o bloco, em 2022 e 2023 (cerca de 17 mulheres por milhão de pessoas). A Lituânia teve a segunda maior taxa em ambos os anos, com dez mulheres em cada um milhão de pessoas, seguida pela Áustria com quase cinco em 2022 e 2023. A nível mundial, África destaca-se como o continente com a taxa de feminicídio mais elevada – 30 por milhão de pessoas – e o maior número absoluto de vítimas: estima-se que 22.600 em 2024. As Américas e a Oceânia também registaram taxas elevadas de feminicídios relacionados com a família ou o parceiro em 2024 (15 e 14 por milhão, respetivamente), enquanto as taxas foram mais baixas na Ásia com sete vítimas e no continente europeu em geral com cinco vítimas (Dell'Anna; Yilmaz: 2025).

No Brasil, segundo os dados do estudo “Elas Vivem: a urgência da vida” da Rede Observatórios da Segurança, que monitorou nove estados brasileiros ao longo do ano, a cada 24 horas em 2025, aproximadamente 12 mulheres foram vítimas de algum tipo de violência. Segundo o levantamento, 4.558 mulheres foram vitimadas, o que representa um aumento de 9% em relação a 2024. Entre os tipos de violência registrados, chamou atenção o crescimento dos casos de violência sexual e estupro. Os registros aumentaram 56,6%, passando de 602 para 961 casos. O perfil das vítimas revela um cenário alarmante: 56,5% eram crianças e adolescentes entre 0 e 17 anos (Ramos: 2025).

O Brasil que emerge dos dados deste relatório, não é apenas desigual, é letal para as mulheres. Dos feminicídios mascarados em outras violências do Amazonas ao Rio de Janeiro com todos os registros de violência, a estrutura de ódio é onipresente. Na Bahia e no Ceará, trajetórias são interrompidas sob a justificativa banal de ciúmes ou términos não aceitos. No Maranhão e no Piauí, a ausência de medidas protetivas para a maioria das vítimas denuncia um Estado que chega tarde demais. Em Pernambuco e no Pará, é pior pois a violência sexual avança sobre corpos de meninas que sequer saíram da infância. O Relatório expõe a falência de uma rede de proteção que, enquanto não se tornar territorial e interseccional, continuará permitindo que a barbárie seja a regra, e não a exceção mesmo diante do Pacto Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio, lançado em fevereiro de 2026 pelo governo federal, que não apresentou ainda medidas imediatas (Ramos: 2025).

De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP: 2026), 1.568 mulheres foram vítimas de feminicídio no país no ano de 2025, um crescimento de 4,7% em relação ao ano anterior. Desde a tipificação

da lei do feminicídio[3], ao menos 13.703 mulheres já foram assassinadas por sua condição de ser mulher. Os dados refletem a quantidade de boletins de ocorrência produzidos pelas Polícias Cíveis de todo o país que assumiram essa tipificação (FBSP, 2026). No entanto, a maioria dos casos, hoje tipificados enquanto tal pelas polícias, são os que decorrem da agressão de parceiros íntimos, sendo o menosprezo e discriminação à condição feminina, hipóteses que na maioria das vezes, as forças de segurança não são capazes de reconhecer. Embora os dados venham crescendo ano a ano, é provável que sejam maiores do que se consegue mensurar.

Diante dessa realidade, a prevenção e o enfrentamento à violência contra as mulheres requer atuar em várias frentes. Dentre elas, considera-se trabalhar com o letramento de gênero com os homens agressores o que pode vir a contribuir na contenção da escalada de violência contra a mulher.

A lei Maria da Penha e os grupos reflexivos

No apoio às vítimas de violência, a Lei Maria da Penha[4] previu a assistência à mulher por meio de serviços de assistência social, do Sistema Único de Saúde e do Sistema Único de Segurança Pública, promoveu modificações quanto ao curso processual, simplificando procedimentos, dando mais celeridade ao atendimento a casos dessa natureza e estabelecendo novos meios para a interrupção de conflitos, como com a aplicação de medidas protetivas, dentre elas, de maneira mais recente, a participação do autor da violência em programas de recuperação e reeducação, assim como o acompanhamento psicossocial dos autores de violência doméstica (Azevêdo; Pastre: 2024).

Ao propor atuar com o próprio autor da agressão, a lei n. 11.340/2006 indica a necessidade de um trabalho de conscientização, evidenciando a insuficiência do sistema penal como única medida que envolva esses homens, autores de violência contra a mulher. Denominados, em sua maioria, como Grupos Reflexivos, tais grupos devem possuir caráter pedagógico e compulsório, como previsto em lei[5], e são, em sua maioria, embasados na teoria feminista e na concepção de gênero. O foco principal deles seria produzir, nos homens autores de agressão, uma mudança de valores e comportamentos em relação à violência contra as mulheres. Funcionando como um processo de reeducação e uma forma de dar atenção ao agressor (Prates; Andrade, 2013).

Os grupos reflexivos para autores de violência diferem dos grupos de masculinidades em geral. Vinculados a órgãos da justiça, os Grupos Reflexivos com Homens Autores de Violência (GHAV) direcionam-se a homens que não se engajaram voluntariamente num processo de repensar sua masculinidade. Por outro lado, dos grupos de masculinidades em geral, participam sujeitos já conscientes de tais processos. Ambos, no entanto, podem caminhar em paralelo, produzindo conexões diversas, desde que implicados com a equidade de gênero e direitos humanos, sem se restringir a essencialismos ou fratricídios pouco empáticas com o gênero oposto. Nesse sentido, a proposta é romper com o silêncio e promover conversas sobre vulnerabilidade, paternidade, sexualidade e a construção de novas masculinidades[6].

O primeiro grupo de intervenção com homens autores de violência doméstica que se tem notícia, surgiu em 1977, em Boston-EUA, chamado EMERGE. Um tempo depois, em 1981, Duluth, Minnesota/EUA desenvolveu o programa Domestic Abuse Intervention Project (DAIP) que, em parceria com o poder judiciário passou a trabalhar pela segurança das pessoas vítimas de agressões e a responsabilização de seus autores. Nos

anos 1980, o programa se estendeu pela América do Norte, Europa, Austrália e América Latina. Inicialmente, desenvolveram-se os programas por voluntários, mas, com o passar do tempo, criaram-se vínculos com o sistema judicial que, por sua vez, começou a decidir em suas sentenças pela condenação dos homens autores de violência doméstica a participação em programas de tal natureza. Na América Latina, a Argentina foi o primeiro país a criar grupos de intervenções, mas atualmente, há programas consolidados em vários países, dentre eles, o Brasil (Azevêdo; Pastre: 2024).

No Brasil, os primeiros programas com foco nos autores de violência doméstica surgiram nos anos 1990. Foram pioneiras no desenvolvimento de trabalhos dessa natureza, iniciativas da organização não governamental Pró-Mulher, Família e Cidadania, de São Paulo e do Instituto Noos, do Rio de Janeiro. Outras organizações não governamentais, que atuam ou já atuaram com o público masculino, se destacam. Em Pernambuco: o Instituto PAPAÍ em Recife; no Rio de Janeiro: Instituto Promundo; em São Paulo: Ecos: Comunicação em Sexualidade e as extintas CES – Centro de Educação para a Saúde e Pró-Mulher Família e Cidadania (surgidas nos anos 1990) e em Belo Horizonte: Instituto Albatroz e, mais recentemente, o Instituto Casa da Palavra destacam resultados positivos de ações que incorporam a abordagem de gênero e masculinidades a homens.

Entre novembro de 2013 e fevereiro de 2014, o Instituto Noos, em parceria com PROMUNDO, realizou um mapeamento dos serviços de atenção grupal a homens autores de violência contra mulheres e identificou a existência de 25 programas em diferentes estados brasileiros. A respeito desses programas identificados, 21,1% iniciaram suas atividades de intervenção com os autores de violência entre os anos de 1999 e 2002, 36,8% entre 2003 e 2011, e ainda, 31,6% após 2012. Além disso, identificou-se que as instituições responsáveis pelos programas são, majoritariamente, governamentais (68,4%), seguidas de organizações não governamentais (21,1%), e 10,5% em parcerias entre governamentais e não governamentais (Azevêdo; Pastre: 2024).

No ano de 2021, a Universidade Federal de Santa Catarina publicou em seu site o mapeamento nacional das iniciativas. São vários os programas ou grupos para homens autores de violência doméstica contra mulheres, chegando a existência de 312 iniciativas no território brasileiro, sendo que 25 grupos foram identificados na região norte, 42 na região centro-oeste, 54 na região nordeste, 65 na região sudeste e, 126 na região sul do país, sendo 50 delas desenvolvidas no Estado do Paraná, pioneiro nessa atuação (Beiras; Martins; Sommarive; Huggill: 2020).

A quantidade de grupos detectados por estado pode variar por inúmeros fatores. A pesquisa foi intermediada pelas Coordenadorias da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar de cada estado, e, em cada localidade, havia maior ou menor disponibilidade de tempo da pessoa designada para a tarefa, maior ou menor facilidade de comunicação entre segundo grau (Tribunais) e primeiro grau (Fóruns), além do fato de alguns estados já terem políticas em andamento na temática, enquanto outros ainda possuíam trabalhos incipientes com os grupos.

O Ministério Público e o Poder Judiciário representam importante papel para o bom andamento das intervenções, segundo a pesquisa. As atividades desenvolvidas pelos grupos são bem diversas na forma e nas hipóteses de encaminhamento dos participantes (pena, medida protetiva, flagrante delito, descumprimentos de medidas protetivas, por meio da rede, de maneira voluntária ou como condição de suspensão condicional do processo) revelando que os processos de formação são, às vezes, desordenados e pessoalizados de acordo

com cada iniciativa e profissional, variados os números de encontros e sua periodicidade, variando de encontro único, na modalidade de palestra, até 16 encontros, realizados semanal, quinzenal ou mensalmente. Além disso, igualmente, variam-se os temas trabalhados e os enfoques dados aos grupos (Azevêdo; Pastre: 2024, p. 78).

Mesmo enfrentando desafios, observa-se que o trabalho em grupo com homens tem o potencial de gerar mudanças pessoais e nas relações, proporcionando relações equânimes e mais saudáveis entre homens e mulheres, mas também dos homens com o mundo, de uma forma geral. Os grupos reflexivos abrem possibilidades para a construção de relações de gênero mais equitativas. Alguns estudos indicam índices de reincidência extremamente baixos (Cavalcante; Vasconcelos: 2019). Projetos como o Serviço de Educação e Responsabilização do Homem (SerH) no Rio de Janeiro reduziram a reincidência de violência para cerca de 1,5%, muito inferior aos índices sem intervenção educativa (Freire: 2025).

Nesse sentido, enquanto os grupos reacionários de masculinidades atuam na manutenção do estado de poder masculino, questionando os progressos relacionados a equidade de gênero e gerando ainda mais violência contra a mulher, os grupos reflexivos de gênero buscam desconstruir uma masculinidade única e hegemônica considerando a pluralidade de expressões das masculinidades, assim como das relações com as mulheres e feminilidades, em uma perspectiva relacional de análise histórica, de crítica social, e de busca de uma sociedade mais justa e diversa para todas as pessoas.

Policy Recommendations

- **Educação e Conscientização** - Investir em educação criando planos pedagógicos para desconstruir crenças machistas e promover a igualdade de gênero desde a infância.
- **Engajamento Masculino:** Criar um modelo padrão básico de grupo reflexivo para homens para ampla implantação devido à morosidade de sua implementação como uma política pública.
- **Qualificação profissional** - Implementar políticas públicas eficazes na formação de profissionais em áreas-chave, como segurança pública; Educação; Assistência social; Guarda municipal, enfermagem; Ministério Público, representante do Poder Judiciário e advogados.
- **Compromisso político** - Criar estratégias, apoiadas por um compromisso coletivo e intersetorial, capaz de romper o ciclo histórico de violência.
- **Ação Política e Legal** - Criminalizar e punir rigorosamente o feminicídio e a violência de gênero, tratando misoginia como crime inafiançável e imprescritível, conforme projeto de lei 896/2026.
- **Acolhimento Especializado** - Criar ambientes reservados como a sala lilás para evitar a revitimização, oferecendo apoio psicológico, jurídico e de assistência social.
- **Garantir a eficácia das Medidas Protetivas de Urgência (MPUs)**, fundamentadas na Lei Maria da Penha, para cessar violências física, psicológica, moral, patrimonial ou sexual.

- **Implementar os programas patrulha Maria da Penha** com o objetivo de fiscalizar o cumprimento das medidas protetivas.
- **Independência Econômica** - Garantir equiparação salarial e autonomia financeira para mulheres, quebrando o ciclo de dependência e submissão.

Conclusion

A conexão de violência e masculinidades tornou-se uma via de estudos importante, visto que ela passa a ser entendida como uma categoria que dá inteligibilidade à expressão de masculinidade e identidade masculina em muitas sociedades. A violência de gênero desvela a dificuldade dos homens em romper com as estruturas de poder que mantêm a hegemonia da masculinidade.

Ao considerar a misoginia como uma estrutura enraizada que organiza a sociedade, ditando hierarquias de poder, passa-se a enfrentá-la como um desafio coletivo que requer mobilização, pressão pública e mudança cultural, transformando a lógica patriarcal. Nesse sentido, romper com a misoginia em uma sociedade patriarcal exige ação coletiva para dismantelar estruturas de ódio e desigualdade, em específico, a estrutura da machosfera. Isso envolve criminalizar a violência de gênero, garantir independência econômica feminina, promover educação igualitária desde a infância e engajar homens no combate ao machismo estrutural.

Os grupos reflexivos chegam para somar visto serem práticas desenvolvidas no mundo desde 1970, e incorporadas às políticas públicas em vários países incluindo Brasil. Os encontros focam na conscientização de que a violência é uma escolha, desconstruindo a transferência de culpa para a vítima. Ao abordar, machismo e novas masculinidades, ajudando a romper ciclos de violência que atravessam gerações. A compreensão cognitiva das formas de violência (física, sexual, moral patrimonial, psicológica), contribui para diminuir a incidência de novos atos.

É com esse objetivo, que a prefeitura de Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais através da secretaria da Mulher[1], objetiva criar o Grupo Reflexivo de gênero como mecanismo preponderante de prevenção e combate à violência contra mulheres e meninas no município. Em parceria com o Instituto Casa da Palavra e com o apoio do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Delegacia Civil e demais atores diretamente envolvidos, está em processo de formação do espaço de “escuta” e “reconstrução de trajetórias”, visando a mudança de atitude por meio da reflexão e da educação.

References

AZEVEDO, Adriano Valério dos Santos; PASTRE, Taciane Aparecida Siqueira. Grupos para reflexão e responsabilização de homens autores de violência contra a mulher no Estado do Paraná in Revista Brasileira de Políticas Públicas V. 14, n. 3, Dez, 2024.

BEIRAS, Adriano. Metodologia de grupos reflexivos de gênero/Adriano Beiras, Alan Bronz. – Rio de Janeiro: Instituto Noos, 2016.

BEIRAS, Adriano; MARTINS, Daniel Fauth Washington; SOMMARIVA, Salete Silva e HUGILL, Michelle de Souza Gomes. Grupos reflexivos e responsabilizantes para homens autores de violência contra mulheres no Brasil: mapeamento, análise e recomendações [recurso eletrônico]. Dados eletrônicos. Florianópolis: CEJUR, 2021. Disponível em <https://www.tjsc.jus.br/documents/715064/737057/mapeamento-1.pdf/46699610-d703--c373-d493-dbb23a1b1d55?t=1732823081347>. Acesso em 15/fev/2026.

BEIRAS, Adriano; MARTINS, Daniel Fauth; SOMMARIVA, Salete S; HUGILL, Michele de Souza Gomes. Mapeamento Nacional das iniciativas, programas ou grupos para homens autores de violência contra mulheres. Florianópolis/SC: Margens, 2020. Disponível em: <https://margens.paginas.ufsc.br/files/2020/12/Mapeamento--Nacional-Iniciativas-homens-autores-de-viol%C3%Aancia-contra-mulheres.pdf>.

CAVALCANTE, Lília Iêda Chaves; VASCONCELOS, Cristina Silvana da Silva. Caracterização, reincidência e percepção de homens autores de violência contra a mulher sobre grupos reflexivos. Artigos. Psicol. Soc. 31, 2019. Disponível em <https://doi.org/10.1590/1807-0310/2019v31179960>. Acesso em 2/abr/2026.

DELL'ANNA, Alessio; YILMAZ, Mert Can. Femicídio: saiba que países da UE registam as taxas mais elevadas. EuroNews 3/dez/2025. Disponível em <https://pt.euronews.com/my-europe/2025/12/03/femicidio-saiba-que-paises-da-ue-registam-as-taxas-mais-elevadas>. Acesso em 15/mar/2026.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA – FBSP. Retratos dos Femicídios no Brasil. 2026. Disponível em <https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2026/03/nota-tecnica-dia-mulher-2026.pdf>. Acesso em 15/mar/2026.

FRA, EIGE, Eurostat (2024), EU gender-based violence survey – Key results. Experiences of women in the EU-27, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

FREIRE, Tâmara. Grupos reflexivos diminuem reincidência de violência contra mulheres. Agência Brasil. Publicado em 12/10/2025. Disponível em <https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2025-10/-grupos-reflexivos-diminuem-reincidencia-de-violencia-contra-mulheres>. Acesso em 4/mar/2026.

INSTITUTO ODARA. Balanço do Agosto Lilás: O recrudescimento da violência contra mulheres negras no Nordeste. Publicado em 04/set/25. Disponível em <https://institutoodara.org.br/balanco-do-agosto-lilas-o-recrudescimento-da-violencia-contra-mulheres-negras-no-nordeste/>. Acesso em 24/mar/2026.

OLIVEIRA, Ítalo Roberto Nunes de. Entre a lei e o ódio: a violência contra as mulheres sob a ótica da masculinidade. Ciências Sociais Aplicadas, Volume 29 – Edição 144/MAR 2025. Disponível em <https://revistaft.com.br/entre-a-lei-e-o-odio-a-violencia-contra-as-mulheres-sob-a-otica-da-masculinidade/>. Acesso em 17/fev/2026.

ONU. Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Nova York, setembro, 2015. Disponível em <https://brasil.un.org/pt-br/91863-agenda-2030-para-o-desenvolvimento-sustentavel>. Acesso em 30/mar/2026.

PALMA, Ana Claudia Galhardo; SANTOS SÁ, Maria Auxiliadora Ávila dos. A construção do feminino e as mudanças na sociedade moderna. Revista Ciências Humanas. UNITAU, Vol. 4, número 1, p. 82-96, jan-jul/2011.

PARLAMENTO EUROPEU. Violência de gênero: definição, factos e ações da UE para a parar. Artigo, 15 de abril de 2025. Disponível em https://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/2021/9/story/20210923STO13419/-20210923STO13419_pt.pdf. Acesso em 31/mar/2026.

PRATES, Paula; ANDRADE, Leandro. Grupos reflexivos como medida judicial para homens autores de violência contra a mulher: o contexto sócio-histórico. Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, PUC-SP e FMU, São Paulo, Brasil, 2013. Disponível em: https://www.fg2013.wwc2017.eventos.dype.com.br/resources/anais/20/1373299497_ARQUIVO_PrateseAndradeFazendoGenero10.pdf. Acesso em 5/mar/2026.

RAMOS, Sílvia [et al.]. Elas vivem: a urgência da vida. Ilustração Marina Celestino. – Rio de Janeiro: CEsEC, 2025. Disponível em https://cesecseguranca.com.br/wp2025/wp-content/uploads/2026/03/Enviando--por-email-RELATORIO_elas-vivem_MAR26_final.pdf. Acesso em 30/mar/2026.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS–TJDFT. Manual de orientações teórico-práticas. Brasília, 2021.

Notes

[1] Por masculinidade tóxica entende-se um conjunto de normas culturais que impõem aos homens a ideia de que devem ser fortes, agressivos, dominantes e suprimir emoções, o que prejudica não só as mulheres, mas também os próprios homens, levando a problemas como isolamento, violência, problemas de saúde mental e relacionamentos disfuncionais, pois nega a vulnerabilidade e sentimentos como empatia e medo, associados à fraqueza.

[2] O documentário de *Louis Theroux: Por Dentro da Machosfera mostra como esse movimento ganhou alcance global, defendendo a submissão da mulher, o domínio do patriarcado, além de flertar com discursos extremistas, incluindo antisemitismo. Ao mesmo tempo em que contextualiza a ascensão dessas figuras, o documentarista constrói um retrato consistente de seu público e levanta uma questão inevitável: o ambiente digital se tornou terreno fértil para a disseminação de ideias que, muitas vezes, beiram o crime. Disponível na Netflix. <https://www.netflix.com/search?q=machosfer&jbv=81920687>. Aos poucos, considerados criminosos, esses produtores de conteúdo misógino vão sendo banidos do espaço virtual.*

[3] Integrantes do *Red Pill* (pílula vermelha em alusão ao filme *Matrix*, de 1999), autointitulados *coaches* ou *influencers* da masculinidade, enxergam o mundo “com consciência e sem firulas”, injustamente dominado pelas mulheres. Em sua distorcida visão, a igualdade de gênero já foi alcançada e, hoje, são as feministas as responsáveis por propagar ódio contra a população masculina. Propõem seguir com os papéis “naturais”, com a mulher exercendo seu dom de ser mãe, de cuidar, ser meiga e zelar, e o homem, o de guiar e ser a base do lar, ignorando o mundo à sua volta que passa por uma tremenda revolução. Há, portanto, uma crise da masculinidade e aqueles que não sabem lidar com a autonomia feminina e as transformações sociais, recorrem ao machismo para reafirmar sua virilidade. Diante da disseminação de discursos de ódio, cresce no país um movimento social e político (inclusive com proposição de leis), que busca criminalizar a misoginia e responsabilizar autores de conteúdos que incentivem violência contra mulheres.

[4] Os dados foram recolhidos entre setembro de 2020 e março de 2024 pela Agência da UE para os Direitos Fundamentais e o Instituto Europeu da Igualdade de Gênero revelando experiências vividas por mulheres nos 27 países da UE a partir de entrevistas de 114.023 mulheres dos 18 aos 74 anos de idade.

[5] Definido pela ONU como um homicídio intencional motivado por fatores relacionados com o gênero: por exemplo, relações de poder desiguais, estereótipos de gênero ou normas sociais prejudiciais que podem colocar as mulheres numa posição mais vulnerável. ONU for All Womens and girsl. Five essential facts to know about femicide. Disponível em <https://www.unwomen.org/en/articles/explainer/five-essential-facts-to-know-about-femicide#:~:text=Fe-micide:%20definition%20and%20causes,violence%2C%20harmful%20practices%20and%20trafficking.-> Acesso em 15/mar/2026.

[6] A tipificação do feminicídio no Brasil, introduzida pela Lei 13.104/2015 e atualizada pela Lei 14.994/2024, qualifica o homicídio como crime hediondo quando cometido contra mulheres por razões de gênero. Configura-se por violência doméstica/familiar ou menosprezo/discriminação à condição de mulher, com penas de 20 a 40 anos de reclusão. Por feminicídio considera-se o crime que decorre de condições de sexo feminino, seja em contexto de violência doméstica e familiar, seja em outros contextos de menosprezo ou discriminação à mulher.

[7] A lei n. 11.340, de 07 de agosto de 2006 é reconhecida pela Organização das Nações Unidas como a terceira melhor lei do mundo no combate à violência contra a mulher – perdendo apenas para as legislações espanhola e chilena. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. Brasília/DF: Presidência da República, 2006. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/111340.htm.

[8] Esses espaços de reeducação visam a responsabilização e a prevenção de novos crimes. Com base nos artigos 22, 35 e 45 da lei n. 11.340/2006, os juízes podem determinar o comparecimento obrigatório, onde facilitadores abordam masculinidade, gênero e direitos humanos. Em colaboração, o Conselho Nacional de Justiça, através da Recomendação no. 124 de 7 de janeiro de 2022, resolve no seu Art. 1º “Recomendar aos Tribunais de Justiça dos Estados que instituem e mantenham programas voltados à reflexão e sensibilização de autores de violência doméstica e familiar, com o objetivo de efetivar as medidas protetivas de urgência previstas nos incisos VI e VII da Lei Maria da Penha”.

[9] O documentário *O silêncio dos homens* (2019) produzido pelo Papo de Homem e Instituto PdH, investiga como a criação baseada no machismo, masculinidade tóxica e a repressão emocional (homem não chora) afetam a saúde mental, relacionamentos e a segurança das mulheres. Baseado em pesquisa com mais de 40.000 pessoas, o filme busca romper com o silêncio e promover conversas sobre vulnerabilidade, paternidade, sexualidade e a construção de novas masculinidades. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=-NRom49UVXCE>. Acesso em 24/mar/2026.

[10] Dos 853 municípios mineiros, Conceição do Mato Dentro é o 11o a ter uma secretaria específica para as mulheres. Ao apresentar 20 medidas protetivas mensais, a primeira medida da secretaria municipal da Mulher – SMM foi implantar o Centro de Referência Especializado de Atendimento à Mulher em Situação de Violência – CREAM tendo o Grupo Reflexivo um dos seus programas. Junto dessas medidas, o prefeito Otacílio Neto Costa Mattos aprovou como projeto estruturante a construção da Casa da Mulher Concepcionense, modelo adaptado do Programa Mulher Viver sem Violência. A casa concentrará, em um único local, serviços especializados de atendimento multidisciplinar, acolhimento, Patrulha Maria da Penha e suporte psicossocial. Com foco na intersetorialidade, essas unidades menores integram serviços de saúde, assistência social, segurança e justiça. Incluem acolhimento e triagem, apoio psicossocial, delegacia, juizado, Ministério Público, Defensoria Pública, promoção de autonomia econômica e brinquedoteca.

Autora

Luzia Costa Becker: Doutora em Ciência Política pelo IUPERJ (IESP). Pós-Doutora na HU Berlin, Alemanha (2015) e UFF Niterói, Brasil (2017). Pesquisadora do InterAgency Institute (IA). Secretária da Mulher do município de Conceição do Mato Dentro, MG.